

ОЦЕНКА ПОРЯДКА ПРИЕМКИ ТОВАРОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Ахматова Мухлиса Ахмат кызы

Самаркандский институт экономики и сервиса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15460886>

Аннотация. В статье рассматривается порядок оценки поступления товаров на производственных предприятиях. Процесс приема, регистрации, оценки и документирования товаров оказывает прямое влияние на достоверность бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Представлены предложения по совершенствованию порядка учета поступления товаров на основе теоретических стандартов и практических наблюдений.

Ключевые слова: поступление товаров, производственные предприятия, себестоимость, методы оценки, документирование, инвентаризация, финансовая отчетность, запасы, учетная политика, нормы поступления

Annotation. This article analyzes the procedure for evaluating the receipt of goods in manufacturing enterprises. The paper discusses how the intake of goods, their registration, valuation, and documentation affect the overall accuracy of accounting and financial statements. Based on theoretical and practical observations, the study proposes practical ways to improve goods intake procedures in line with international norms and enterprise-specific needs.

Key words: goods intake, manufacturing enterprises, cost price, valuation methods, documentation, inventory, financial statements, reserves, accounting policy, intake norms

Введение.

Эффективная деятельность производственных предприятий во многом зависит от своевременного и правильного учета материальных ресурсов, контроля за их движением и корректного отражения в финансовой отчетности. Особенно важно точное поступление, документирование и оценка таких товаров, как сырье, материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты, поскольку они являются одним из ключевых факторов формирования производственных затрат. Неправильная оценка поступающих товаров, неполный учет их стоимости или несвоевременное оформление данного процесса оказывает негативное влияние не только на себестоимость продукции, но и на общие финансовые показатели предприятия.

На практике в производственных предприятиях существуют различные подходы к оценке поступления товаров, и иногда возникают ситуации, противоречащие правилам бухгалтерского учета и стандартам финансовой отчетности. В ряде случаев предприятие учитывает только цену закупки товара, игнорируя транспортные, таможенные и другие прямые расходы. Кроме того, оформление поступления задерживается или вовсе не отражается в складской системе. В подобных случаях предприятие не может определить реальную себестоимость, что приводит к искажению финансовых результатов.

В данной статье рассматриваются теоретические основы и практические аспекты оценки порядка поступления товаров, проводится анализ существующих недостатков и предлагаются пути их совершенствования.

Обзор литературы.

1. Международные стандарты финансовой отчетности рекомендуют при оценке поступления товаров включать в себестоимость не только основную стоимость приобретения, но и транспортные расходы, хранение, погрузочно-разгрузочные работы, страхование и другие прямые затраты. Стандарты также предусматривают сравнение с чистой возможной стоимостью продажи и снижение стоимости запасов, если их цена упала. Такой подход позволяет более точно отражать запасы в производственных предприятиях в соответствии с их реальным экономическим состоянием, однако на практике этим требованиям часто не уделяется должного внимания.

2. В национальных правилах бухгалтерского учета подробно изложен порядок учета поступления материалов на производственных предприятиях, включая соответствующие бухгалтерские счета, формы документов и методы оценки. Каждая операция поступления должна быть подтверждена приходными ордерами, товарно-транспортными накладными или внутренними актами. Однако на практике часто встречаются случаи задержек с оформлением документов, их неправильного заполнения или утери, что приводит к утрате точности учета и ослаблению контроля.

3. В теории производственного менеджмента эффективная организация поступления товаров рассматривается как фактор, непосредственно влияющий на производительность предприятия и его финансовую устойчивость. Избыточное накопление ресурсов или

заниженная оценка запасов может создать искаженное представление о финансовом положении. Поэтому каждое предприятие должно оценивать стоимость поступающих товаров по четко определенным критериям, а отчетность формировать на основе достоверной информации, полученной из цифровых систем.

Методология исследования.

В ходе исследования были изучены практики учета поступления товаров на производственных предприятиях, проанализированы соответствующие финансовые документы, выявлены различия в применяемых методах оценки и в учетной политике. На основе интервью с отраслевыми специалистами были исследованы реальные проблемы и причины их возникновения. Полученные результаты исследования послужили основой для выявления существующих недостатков в практике учета, разработки рекомендаций по их устранению и предложения путей совершенствования процедур учета поступления товаров.

Анализ и обсуждение результатов.

Одной из основных проблем, выявленных в процессе поступления товаров, является неправильное формирование их себестоимости, поскольку в большинстве случаев производственные предприятия принимают закупочную цену товара в качестве стоимости поступления, однако на практике к этой цене необходимо добавлять транспортные расходы, затраты на погрузочно-разгрузочные работы, таможенные сборы, услуги посредников, расходы на хранение и другие прямые издержки, на что зачастую не обращается должного внимания, в результате чего себестоимость продукции искусственно занижается, что оказывает негативное влияние на финансовые результаты предприятия.

По наблюдениям, на производственных предприятиях неправильное оформление документов, касающихся поступления товаров, и их несвоевременное внесение в бухгалтерскую систему приводит к отображению операций в неправильном отчетном периоде, что, в свою очередь, вызывает несоответствие между доходами и расходами по отчетным периодам, ошибки в балансе и удаление результатов финансового анализа от реальности, особенно эта проблема усугубляется в крупных предприятиях из-за сложности документооборота.

Широко распространенной проблемой также является использование неправильных методов оценки запасов, в частности, частое применение

методов FIFO (первым поступил — первым выбыл), LIFO (последним поступил — первым выбыл) и средневзвешенной стоимости без четкого указания их применения в учетной политике предприятия, в результате чего стоимость продукции искусственно увеличивается или уменьшается, что приводит к необоснованным изменениям показателя чистой прибыли и снижает достоверность отчетности.

Отсутствие интеграции складской системы с современными информационными технологиями, неправильное или неполное использование автоматизированных учетных программ значительно ослабляют контроль за движением товаров, особенно в условиях отсутствия связи в реальном времени между кладовщиком и бухгалтером, что приводит к расхождениям между поступлением и отпуском товаров, тем самым затрудняя определение фактического объема запасов.

Проведение инвентаризации без четкого плана, ограничение только формальными ежегодными проверками и отсутствие сверки между фактическим наличием товаров и данными бухгалтерского учета уменьшают возможности выявления различий, в результате чего происходят случаи утраты продукции, неправильного учета или невозможности обнаружить избыточные запасы, что ослабляет финансовую дисциплину предприятия и вызывает серьезные замечания при аудиторских проверках.

Несмотря на то, что в большинстве предприятий учетная политика содержит формулировки методов оценки поступления товаров, требования к документированию и критерии ответственности, на практике этим положениям не придается значения, сотрудники не полностью понимают содержание политики, а контрольные механизмы не сформированы должным образом, вследствие чего операции поступления выполняются на основе субъективного подхода, что приводит к несогласованности всей системы бухгалтерского учета.

Неполное отображение деталей поступления в отчетности, особенно таких как дата поступления, количество, цена и динамика движения запасов, ограничивает возможности проведения аудита деятельности предприятия, анализа со стороны налоговых органов и определения инвестиционной стоимости, из-за чего инвесторы и органы финансового контроля могут получить недостоверную информацию о предприятии, что снижает уровень доверия к нему и негативно влияет на реализацию долгосрочных стратегических планов.

Выводы и предложения.

Практика оценки поступления товаров на производственных предприятиях оказывает прямое влияние на финансовое управление, формы отчетности, определение затрат и показатели прибыли. Поэтому совершенствование данного процесса является важным этапом в повышении эффективности деятельности предприятий. Неправильная оценка поступающих товаров влияет не только на финансовую отчетность, но и на налоговый учет, что создает правовые риски для предприятия.

Для совершенствования порядка учета поступления товаров в первую очередь необходимо четко определить в учетной политике методы оценки, состав затрат и критерии документального оформления. Кроме того, следует обеспечить регистрацию и учет каждой операции поступления в режиме реального времени с использованием автоматизированных систем. В рамках этих систем необходимо установить пределы ответственности сотрудников и усилить контрольные механизмы.

Использованная литература:

1. O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonuni
2. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari to'plami
3. Milliy buxgalteriya hisobi me'yoriy hujjatlari
4. Rodionov V.M. "Upravlencheskiy uchet" – Moskva, 2020
5. IFAC Inventory Management Best Practices, 2021
6. Hamidov B. "Ishlab chiqarishda zahiralar hisobini tashkil etish", 2022
7. www.mf.uz – O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi rasmiysi

